

Svensk översättning av doktorsavhandlingens kapp:

Hopkins T 2021: On the parasitoid wasps of the African tropical forest – and how their species richness compares to Amazonia. Åbo universitet.

Sammandraget och bildtexterna har översatts, av Tapani Hopkins, 27.1.2020.

Parasitsteklarna i Afrikas tropiska skogar – och hur stor deras artrikedom är jämfört med Amazonas

Sammandrag

Vår planet bebos av miljontals djurarter, av vilka de flesta ännu inte upptäckts. Denna artrikedom är störst i tropiken, och särskilt bland tropiska insekter. De tropiska brokparasitsteklarna (Hymenoptera: Ichneumonidae) känns särskilt dåligt, trots att de utgör en av de största familjer på jorden. Det har till och med spekulerats att deras mångfald skulle vara ovanligt utarmad i tropiken.

Som en del av denna avhandling samlade jag brokparasitsteklar i Ugandas tropiska skog med ett stort antal Malaisefällor i ett år. Jag utforskade en underfamiljs (raspryggsteklar, Rhyssinae) artrikedom, och tog reda på hur de fördelas i olika habitater och när de är aktiva. Jag jämförde artrikedomen med Amazonas, där steklar hade samlats med samma metod.

Fällorna fångade sex arter raspryggsteklar i Uganda. Två av dessa var tidigare okända för vetenskapen. Dessa resultat (och resultaten från tidigare insamlat material från Uganda) visade att det i Afrika finns en avsevärt artrikedom brokparasitsteklar som fortfarande väntar på att bli upptäckta.

I Uganda fick vi mest raspryggsteklar när det inte regnade, nära död ved i primärskog. Resultaten tyder på att steklarna parasiterar på larver i död ved, och ger också en fingervisning på deras livslängd. Sådana resultat fås ytterst sällan i tropiken, och jag rekommenderar att samma metoder tillämpas för materialet från andra insamlingar.

Genom att jämföra två tropiska platser på olika kontinenter fick jag en antydning på att platsen i Amazonas jag jämförde med kan ha ännu flera arter än mitt afrikanska forskningsplats. Amazonas mångfald framstod dock inte som en anomali. Jag rekommenderar att parasitsteklar samlas med mostvarande metoder på flera platser. Detta skulle ge svar på frågan huruvida brokparasitsteklar är artrika i hela tropiken, med Amazonas bland de områden med mest arter.

Genom att använda ett stort antal Malaisefällor i ett år införskaffades rikligt med information om vilka arter som är närvarande på en tropisk forskningsplats, hur de lever, och hur de jämför med sina motstycken på en annan kontinent. Vi har bara börjat utforska de tropiska parasitsteklarnas överväldigande mångfald.

Map data from Struhsaker (1997), Landsat (U.S. Geological Survey), Natural Earth and OpenStreetMap. Created with QGIS.

Figur 1. Karta över forskningsplatsen, Kibale nationalpark i västra Uganda. Jag placerade fållor i primärskog (K30&K31), störd skog där ungefär hälften av träden avverkades 1968–1969 (K14, K15, K13), forna plantaser som kalhöggs 1993–2003 (R93, R98, R01, R03), och odlingsmark utanför nationalparken (FARM). Dessutom visas de två forskningsplatserna i Amazonas, Allpahuayo-Mishana och Los Amigos. Modifierad från artikel II.

Figur 2. Insamlingen i Uganda. Jag samlade insekter med 34 Malaisefällor under ett års tid. Proverna förvarades i tyg. När insekterna anlät till Finland så separerades parasitsteklarna (familjerna Ichneumonidae och Braconidae), därefter separerades och nålades underfamiljen Rhyssinae, och den sorterades i arter. Annat data såsom väder- och växtlighetsdata införskaffades också.

Figur 3. Förenklat exempel på hur jag uppskattade hur faktorer såsom nederbörd påverkar mängden steklar som fångas. Datan bestod av prover som hade fått ett specifikt antal steklar i en specifik nederbörd (röda cirklar). Jag anpassade en exponentialkurva till datan (svarta kurvan): i detta förenklade exempel fångas tio steklar när det inte regnar, och varje millimeter regn halverar fångsten. Detta är mer realistiskt än att anpassa en rät linje (svag streckad linje), eftersom en linje skulle i vissa situationer förutspå ett negativt antal steklar (t.ex. -0.9 steklar när det regnar 5 millimeter).

Figur 4. Ackumuleringskurvor för två forskningsplatser, som ett exempel på hur såna kurvor kan användas för att jämföra antalet arter. (kurvorna visar antalet steklar kontra antalet arter som fångats) Idealt så har alla arter fångats, och då består jämförelsen helt enkelt av att jämföra antalet arter (15 och 20 arter, **c**). Detta är önsketänkande när det gäller tropiska parasitsteklar. Ibland lyckas man få tillräckligt med material för att kunna se skillnad på kurvorna (**b**). I denna avhandling hade jag tur nog att få sådant material. Oftast är materialet ända så litet, att kurvorna är identiska och det inte går att säga var det finns flera arter (**a**). Detta är fallet för Owen & Owen (1974).